

ISSN 2181-5674

PROBLEMS OF
BIOLOGY *and*
MEDICINE

БИОЛОГИЯ *ва*
ТИББИЁТ
МУАММОЛАРИ

2025, № 3.1 (162)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

PROBLEMS OF
BIOLOGY AND MEDICINE

**БИОЛОГИЯ ВА ТИББИЁТ
МУАММОЛАРИ**

**ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ
И МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по теоретическим и практическим
проблемам биологии и медицины

основан в 1996 году

Самаркандским отделением

Академии наук Республики Узбекистан

выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ж.А. РИЗАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Н. Абдуллаева, Д.Ш. Абдурахманов,
М.М. Абдурахманов, Т.А. Арипова, Т.А. Аскарлов,
Ю.М. Ахмедов, А.С. Бабажанов, С.А. Блинова,
С.С. Давлатов, А.С. Даминов, А.С. Кубаев,
З.Б. Курбаниязов (зам. главного редактора),
К.Э. Рахманов (ответственный секретарь), Э.А. Ризаев,
Б.Б. Негмаджанов, Н.М. Магзумова, М.Р. Рустамов,
Э.Н. Ташкенбаева, Ш.Т. Уроков, Н.А. Ярмухамедова*

*Учредитель Самаркандский государственный
медицинский университет*

2025, № 3.1 (162)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 140100,
г. Самарканд, ул. Амира Темура, 18.

Телефон:

(99866) 233-36-79

Факс

(99866) 233-71-75

Сайт

<http://pbim.uz/>

e-mail

pbim@pbim.uz

sammi-xirurgiya@yandex.ru

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Самаркандской области
№ 09-26 от 03.10.2012 г.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 219/5
от 22 декабря 2015 года реестром ВАК
при Кабинете Министров РУз
в раздел медицинских наук

Индексация журнала

Редакционный совет:

Х.А. Акилов	(Ташкент)
М.М. Амонов	(Малайзия)
О.А. Атаниязова	(Нукус)
М.К. Гулзода	(Таджикистан)
Б.А. Дусчанов	(Ургенч)
А.Ш. Иноятов	(Ташкент)
А.И. Икрамов	(Ташкент)
А.К. Иорданишвили	(Россия)
Б. Маматкулов	(Ташкент)
Ф.Г. Назиров	(Ташкент)
А.Ю. Разумовский	(Россия)
В.М. Розинов	(Россия)
Л.М. Рошаль	(Россия)
С.П. Рубникович	(Белоруссия)
Ш.Ж. Тешаев	(Бухара)
А.М. Шамсиев	(Самарканд)
А.К. Шодмонов	(Ташкент)
Б.З. Хамдамов	(Бухара)
М.Х. Ходжибеков	(Ташкент)
Diego Lopes	(Италия)
Jung Young Paeng	(Корея)
Junichi Sakamoto	(Япония)
May Chen	(Китай)
Rainer Rienmuller	(Австрия)
Sohei Kubo	(Япония)

Подписано в печать 17.06.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. п.л. 37,25

Заказ 168

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии СамГМУ

140151, г. Самарканд,

ул. Амира Темура, 18

Сулайманова Н.Э., Рахимова Х.М., Юлдашова Н.Э.
Усовершенствование подходов к профилактике гипертонической болезни на уровне первичного звена здравоохранения

Teshaev O.P., Ruziev U.S.

Результаты различных вариантов лапароскопической рукавной резекции желудка у больных с морбидным ожирением в аспекте частоты осложнений и качества результатов

Tukhtaeva M.M.

Янги туғилган чақалоқлар пневмониясида витамин D нинг ўрни, аҳамияти ва юқори интенсив лазер терапиясига таъсири

Umedov X.A.

Жигар ва талокнинг ёпиқ шикастланишларни ташхислаш ва даволашда замонавий усуллар

Usarov Sh.N.

Чов чурраси билан оғриган беморларни хирургик давоси натижаларини баҳолаш

Khaidarova F.A., Amonov Sh.E., Rakhmonova V.F., Khudoiberdieva F.F.

Қандли диабет 2 тури билан оғриган беморларда сурункали синуситнинг биоморфологик хусусиятлари

Khamidov O.A., Baymuratova A.Ch.

Тизза бўғими ички тузилмаларининг шикастланишини реабилитация қилишда ултратовуш текшириш усуллари аҳамияти

Khodjanov I.Yu., Gaffarov F.A.

Ошиқ-болдир бўғими жароҳатланишлари оқибатида дистал синдесмоз узилишида замонавийлаштирилган суяк ичи остеосинтезини бажаришдан кейинги даволаш натижалари

Khujabaev S.T., Urozov N.S.

Современные технологии в хирургическом лечении холангита доброкачественного генеза: клиническая эффективность и пути оптимизации

Shonazarov I.Sh., Suvonov M.T., Murodullaev S.O.

Тактико-технические подходы в лечении вентральных грыж

Egamberdiev A.A.

Преимущества лапароскопической герниопластики в лечении грыжи пищеводного отверстия диафрагмы

Yusupova N.A., Akhmedova D.B.

Сигмоидал коллопоэздан кейинги даврда вагинал микробиота таркибини қиёсий таҳлили

151

Suleymanova N.E., Rakhimova H.M., Yuldashova N.E.
Improving approaches to hypertension prevention at the primary healthcare level

155

Teshaev O.R., Ruziev U.S.

Results of various variants of laparoscopic sleeve gastric resection in patients with morbid obesity in terms of complication rate and quality of results

161

Tukhtaeva M.M.

The role, significance, and effect of vitamin D on high-intensity laser therapy in neonatal pneumonia

166

Umedov Kh.A.

Modern methods of diagnosis and treatment of closed injury in liver and spleen

171

Usarov Sh.N.

Evaluation of surgical treatment results in patients with inguinal hernias

174

Khaidarova F.A., Amonov Sh.E., Rakhmonova V.F., Khudoiberdieva F.F.

Biomorphological features of chronic sinusitis in patients with type 2 diabetes mellitus

178

Khamidov O.A., Baymuratova A.Ch.

The significance of ultrasound examination methods in the rehabilitation of internal structural injuries of the knee joint

182

Khodjanov I.Yu., Gaffarov F.A.

Results of treatment after modernized intraosseous osteosynthesis for rupture of the distal syndesmosis as a result of injury to the ankle joint

186

Khujabaev S.T., Urozov N.S.

Modern technologies in surgical treatment of benign cholangitis: clinical efficacy and ways of optimization

192

Shonazarov I.Sh., Suvonov M.T., Murodullaev S.O.

Tactical and technical approaches in the treatment of ventral hernias

198

Egamberdiev A.A.

Advantages of laparoscopic hernioplasty in the treatment of hiatal hernia

202

Yusupova N.A., Akhmedova D.B.

Comparative analysis of the composition of the vaginal microbiota in the period after sigmoid colpopoiesis

Экспериментальные исследования

Experimental studies

Blinova S.A., Yuldasheva N.B.

Особенности строения легких в критические периоды постнатального онтогенеза после воздействия физическим фактором в эмбриогенезе

205

Blinova S.A., Yuldasheva N.B.

Features of the structure of the lung during critical periods of postnatal ontogenesis after exposure to a physical factor in embryogenesis

Jumanov Z.E., Mannonov A.A.

Елка суягида ривожланган сохта бўғимнинг патоморфологик жиҳатлари

208

Jumanov Z.E., Mannonov A.A.

Pathomorphology of a false joint developed in the humerus

Irisov O.T., Abdalov Sh.U., Sobirov N.A., Sadykov R.A., Mardonov J.N.

Сравнительная морфологическая и морфометрическая оценка плевральных сращений при использовании талька и полипропилена

211

Irisov O.T., Abdalov Sh.U., Sobirov N.A., Sadykov R.A., Mardonov J.N.

Comparative morphological and morphometric assessment of pleural adhesions using talc and polypropylene

Mamataliyev A.P.

Каламушларда жигардан ташқи ўт йўллари гистологик тузилиши

220

Mamataliyev A.R.

Histological structure of the extrahepatic bile duct in rats

ЯНГИ ТУҒИЛГАН ЧАҚАЛОҚЛАР ПНЕВМОНИЯСИДА ВИТАМИН Д НИНГ ЎРНИ, АҲАМИЯТИ ВА ЮҚОРИ ИНТЕНСИВ ЛАЗЕР ТЕРАПИЯСИГА ТАЪСИРИ

Тўхтаева Машхура Муҳиддиновна

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Ўзбекистон Республикаси, Самарқанд ш.

РОЛЬ, ЗНАЧЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ ВИТАМИНА Д НА ВЫСОКОИНТЕНСИВНУЮ ЛАЗЕРОТЕРАПИЮ ПРИ ПНЕВМОНИИ НОВОРОЖДЕННЫХ

Тухтаева Машхура Муҳиддиновна

Самарқандский государственный медицинский университет, Республика Узбекистан, г. Самарқанд

THE ROLE, SIGNIFICANCE, AND EFFECT OF VITAMIN D ON HIGH-INTENSITY LASER THERAPY IN NEONATAL PNEUMONIA

Tukhtaeva Mashhura Mukhiddinovna

Samarkand State Medical University, Republic of Uzbekistan, Samarkand

e-mail: info@sammu.uz

Резюме. Ушбу мақолада Д витамини даражасининг янги туғилган чақалоқларда пневмония ривожланишига таъсири ва бу омил билан биргаликда HILT самарадорлиги муҳокама қилинади. Янги туғилган чақалоқларда пневмония неонатал даврда касалланиш ва ўлимнинг асосий сабабларидан бири бўлиб қолмоқда. Танани инфекциялардан ҳимоя қилишга ёрдам берадиган омиллардан бири иммунитет тизимида муҳим рол ўйнайдиган Д витаминидир. Сўнги йилларда юқори интенсив лазер терапияси (HILT) пневмония учун қўшимча даволаш сифатида қўлланилиб, далда берувчи натижаларни кўрсатмоқда. Маълумотлар 3 ёшгача бўлган динамикада нафас олиш қийинчилиги синдроми белгилари билан туғилган болаларни кейинги кузатишимиз учун асос бўлди. эрта туғилган чақалоқларда ва 3-4 ёшгача бўлган балоғатга этмаганлик белгиларининг давом этиши, ҳомиладорлик ёшига қараб ёш болаларда пневмонияда ушбу белгиларнинг мавжудлигини ўрганиш имкониятидан фойдаланилди.

Калит сўзлар: Витамин Д, пневмония, кузатув, HILT, эрта ёш.

Abstract. This article discusses the effect of vitamin D levels on the development of pneumonia in neonates and the effectiveness of HILT in combination with this factor. Pneumonia in neonates remains one of the main causes of morbidity and mortality in the neonatal period. One of the factors that helps protect the body from infections is vitamin D, which plays an important role in the immune system. In recent years, high-intensity laser therapy (HILT) has been used as an additional treatment for pneumonia and shows positive results. The data served as a basis for further monitoring of children born with signs of respiratory distress syndrome in the dynamics up to 3 years. The opportunity to study the presence of these signs in pneumonia in young children depending on the duration of signs of immaturity in premature babies and up to 3-4 years of age, the age of pregnancy was used.

Keywords: Vitamin D, pneumonia, observation, HILT, early age.

Муаммонинг долзарблиги. Пневмония янги туғилган чақалоқлар орасида касалланиш ва ўлимнинг асосий сабабларидан биридир. Пневмониянинг ривожланишига таъсир қилувчи омиллардан бири иммунитет тизимида ва яллиғланишни тартибга солишда асосий рол ўйнайдиган Д витамини этишмовчилиги бўлиши мумкин. Янги туғилган чақалоқларда пневмония неонатал даврда касалланиш ва ўлимнинг асосий сабабларидан бири бўлиб қолмоқда. Танани инфекциялардан ҳимоя қилишга ёрдам берадиган омиллардан бири иммунитет тизимида муҳим рол ўйнайдиган Д витаминидир. Сўнги йилларда юқори интенсив лазер терапияси (HILT) пневмония учун қўшимча даволаш сифатида қўлланилиб, далда берувчи натижаларни кўрсатмоқда. Янги туғилган чақалоқларда Д витамини

даражасининг пневмонияга таъсирининг пайдо бўлиш частотаси. Янги туғилган чақалоқларда Д витамини даражасининг пневмонияга таъсири бўйича тадқиқотлар нисбатан янги бўлиб, илмий адабиётларда, масалан, катта ёшдаги болалар ёки катталардаги тадқиқотлар каби кенг тарқалган эмас. Бироқ, мавжуд маълумотларга кўра, янги туғилган чақалоқларда Д витамини этишмовчилиги ва унинг пневмония билан боғликлиги ҳақида бир нечта асосий фикрларни айтиш мумкин:

Кўпгина тадқиқотларга кўра, Д витамини этишмовчилиги янги туғилган чақалоқларда, айниқса куёш нури кам бўлган ва витамин қўшимчалари этарли бўлмаган ҳудудларда кенг тарқалган. Масалан, баъзи тадқиқотлар шуни кўрсатдики, янги туғилган

чакалоқларнинг 30-50 фоизида Д витамини даражаси паст бўлади [3, 6, 8]. Нафас олиш йўллари инфекциялари билан боғлиқлик: Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, янги туғилган чакалоқларда Д витамини этишмовчилиги нафас олиш касалликлари, шу жумладан пневмония хавфини ошириши мумкин. Эвропада ўтказилган йирик тадқиқотлар шуни кўрсатадики, Д витамини даражаси паст бўлган болаларда Д витамини даражаси нормал бўлган болаларга нисбатан ҳаётнинг биринчи йилида пневмонияга чалиниш эҳтимоли 25% кўпроқ [2, 7, 9].

Америка Қўшма Штатларида ўтказилган бир тадқиқотда пневмония билан оғриган болаларнинг 40-45 фоизида Д витаминининг сезиларли даражада танқислиги кузатилган [4, 5, 10] Шунингдек, Д витамини даражаси паст бўлган болалар касалхонага ётқизишни талаб қилишлари ва тикланиш вақти узокроқ эканлиги кўрсатилган.

Хавфли гуруҳларда Д витамини танқислиги: янги туғилган чакалоқларда Д витамини этишмовчилиги хавфи маълум хавф гуруҳларида ошади, масалан, эрта туғилган чакалоқлар, кам вазли чакалоқлар ва қишда куёш нури камроқ таъсирланганда туғилган чакалоқлар [3, 8, 9]

Бу болалар респираторли инфекцияларга, шу жумладан пневмонияга кўпроқ мойил бўлиб, Д витаминининг касалликдан химояланишдаги ролини кўрсатади. Д витамини танқислиги ва пневмония юқори бўлган ҳудудлар: Куёш нурига кириш имконияти чекланган ҳудудларда, масалан, шимолий кенгликларда, янги туғилган чакалоқларда Д витамини этишмовчилиги ва пневмония кўрсаткичлари айниқса юқори бўлиши мумкин. Мисол учун, шимолий иқлими бўлган баъзи мамлакатларда (Скандинавия, Канада) янги туғилган чакалоқлар орасида Д витамини этишмовчилигининг тарқалиши 50-60% га этади, бу пневмония билан касалланишнинг юқори даражаси билан боғлиқ бўлиши мумкин. Ўзбекистон ва Ўрта Осиёда янги туғилган чакалоқларда витамин Д миқдорининг пневмонияга таъсир кўрсатиши Ҳозирги вақтда Ўрта Осиёда, шу жумладан Ўзбекистонда Д витамини этишмовчилиги ва унинг янги туғилган чакалоқларда пневмонияга таъсири ҳақида маълумотлар чекланган. Бироқ, баъзи тадқиқотлар ва эпидемиологик маълумотлар минтақадаги вазият ҳақида умумий тасаввур беради. Ўзбекистонда Д витамини танқислигининг тез-тезлиги Марказий Осиё мамлакатларида, жумладан, Ўзбекистонда ҳам янги туғилган чакалоқлар ва чакалоқлар орасида Д витамини этишмовчилиги юқори даражада. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, Д витамини танқислиги минтақа аҳолисининг муҳим қисмига таъсир қилади, айниқса куёш нури паст бўлган ва Д витамини қўшимчаларидан фойдаланиш имконияти чекланган мамлакатларда. 2016-йилда Ўзбекистонда ўтказилган тадқиқотга кўра, янги туғилган чакалоқларнинг 60 фоиздан ортиғида Д витамини етарли эмас, бу эса турли асоратлар, жумладан, пневмония каби нафас йўллари касалликларини келтириб чиқариши мумкин. Вилоятда, айниқса, қиш ойларида куёш нури чекланганлиги ва Д витаминига бой озиқ-овқатларнинг етарли даражада истеъмол қилинмаслиги туфайли Д гиповитаминози билан касалланиш тез-тез учрайди. Янги туғилган чакалоқларда Д витамини этишмовчилиги ва пневмония

Ўзбекистонда ўтказилган тадқиқот шуни кўрсатадики, Д витамини танқислиги бўлган болалар ўткир респиратор инфекциялар, жумладан, пневмония билан касалланиш эҳтимоли кўпроқ. Пневмония ташхиси қўйилган янги туғилган чакалоқларнинг тахминан 30-40 фоизида қонда Д витамини этишмовчилиги мавжуд. Бу, шунингдек, Д витамини даражаси паст бўлган болалар орасида пневмония билан касалланиш кўпайган минтақадаги бир қатор бошқа тадқиқотлар билан ҳам тасдиқланади.

Масалан, Тошкентда ўтказилган бир тадқиқотда Д витамини танқислиги бўлган болаларда витамин Д даражаси нормал бўлган болаларга қараганда пневмония ва ўткир респиратор инфекциялар билан касалланиш 25-30 фоизга юқори эканлиги аниқланган [1, 7]. Ўзбекистонда Д витамини танқислигига таъсир этувчи омиллар

Асосий омиллардан бири қишда куёш фаоллигининг чекланганлиги, шунингдек, Д витаминининг етарли миқдорини таъминламаслиги мумкин бўлган овқатланиш тартибидир. Марказий Осиё минтақасида, шу жумладан, Ўзбекистонда, рационда Д витаминига бой озиқ-овқатлар (ёғли балиқ, тухум, сут маҳсулотлари) етишмайди, бу эса янги туғилган чакалоқларда Д витамини этишмовчилигига олиб келади. Бундан ташқари, Тошкент каби йирик шаҳарларда хавонинг юқори даражада ифлосланиши терига тушадиган куёш нури миқдорини чеклаб, организмдаги Д витамини синтезига ҳам таъсир кўрсатиши мумкин [1].

Сўнгги йилларда Ўзбекистонда Д витамини танқислиги билан боғлиқ вазиятни яхшилаш чоралари кўрила бошланди. Хусусан, 2019-йилда Ўзбекистон Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан янги туғилган чакалоқлар ва ёш болалар ўртасида, айниқса, этишмовчилиги юқори бўлган ҳудудларда Д витаминини оммавий скрининг ва профилактика қилиш дастури ташаббуси билан чиқди [2, 10]. Миллий эмлаш ва соғломлаштириш дастурларига Д витаминини киритиш ҳам нафас йўллари, жумладан, болаларда пневмония касалликларининг олдини олишда муҳим қадам бўлди. Ўзбекистонда янги туғилган чакалоқларда Д витамини танқислиги ва пневмония билан касалланиш ҳолатлари бўйича хулосалар. Д витамини танқислиги Ўзбекистон ва Марказий Осиёда янги туғилган чакалоқлар орасида кенг тарқалган муаммо бўлиб, нафас йўллари касалликлари, жумладан, пневмония билан касалланиш хавфини оширади. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, Д витамини танқислиги бўлган болаларда пневмония ривожланиши эҳтимоли юқори, шунингдек касалликнинг янада оғир кечиши.

Д витамини ёки калциферол тананинг нормал ишлаши учун муҳим элемент бўлиб, калций ва фосфор алмашинувини тартибга солишда иштирок этади, суякларнинг нормал фаолиятини таъминлайди, шунингдек иммунитет тизимига таъсир қилади. Янги туғилган чакалоқларда унинг этишмаслиги иммунитет реакциясини бузиши ва юқумли касалликларга, шу жумладан пневмонияга мойиллигини ошириши мумкин. 1. Янги туғилган чакалоқлар организмда Д витаминининг роли. Д витамини ёғда эрийдиган витамин бўлиб, иммунитет тизимини ва организмдаги калций алмашинувини сақлашда асосий рол ўйнайди. Охириги тадқиқотлар шуни кўрсатадики, Д витамини этишмас-

лиги иммунитетнинг заифлашишига олиб келиши мумкин, бу эса ўз навбатида тананинг инфекцияларга, жумладан пневмонияга мойиллигини оширади. Иммунитет тизими ҳали ҳам ривожланаётган янги туғилган чақалоқларда Д витамини этишмовчилиги оғир юқумли касалликлар учун хавф омили бўлиши мумкин [3.4].

Д витамини иммунитетга модуляция қилувчи таъсир кўрсатади, туғма ва орттирилган иммунитетнинг фаолиятини тартибга солади. Бу антибактериал оксилларни фаоллашишига ёрдам беради, макрофаглар ва нейтрофиллар фаолиятини яхшилайди ва яллиғланишга қарши ситокинлар даражасини тартибга солади, бу пневмониядаги яллиғланиш жараёнининг оғирлигига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин. Д витамини макрофаглар ва нейтрофиллар каби иммун тизимининг хужайраларини фаоллаштиришда иштирок этади, шунингдек, яллиғланиш реакцияларида иштирок этадиган ситокинларни ишлаб чиқаришни тартибга солади. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, Д витамини этишмовчилиги янги туғилган чақалоқларда пневмонияни ёмонлаштириши мумкин бўлган бактериал ва вирусли инфекцияларга қарши иммунитетнинг самардорлигини пасайтириши мумкин.

Юқори интенсив лазер терапияси (НІЛТ) - микроциркуляцияни яхшилаш, ҳужайра метаболизминини яхшилаш ва иммунитетни рағбатлантириш учун тана тўқималарига таъсир қилиш учун лазер нуридан фойдаланишга асосланган усул. НІЛТ яллиғланиш касалликларини, шу жумладан пневмонияни даволаш учун педиатрия ва неонатологияда фаол қўлланилади. НІЛТ дан фойдаланиш ўпкада яллиғланишни камайтиришга ёрдам беради, газ алмашинувини яхшилайди ва тикланиш жараёнини тезлаштиради.

Бугунги кунга келиб, янги туғилган чақалоқларда пневмонияни даволашда Д витамини ва НІЛТни биргаликда қўллаш бўйича тадқиқотлар чекланган, аммо бу терапиянинг ижобий таъсирини тасдиқловчи баъзи далиллар мавжуд. Д витамини иммунитетни яхшилаши мумкин, НІЛТ эса шикастланган тўқималарни тиклашга ёрдам беради ва умумий қон айланишини яхшилайди. Улар биргаликда боланинг танасига мураккаб таъсир кўрсатиши мумкин, тикланиш жараёнини тезлаштиради.

Янги туғилган чақалоқларда Д витамини этишмовчилиги ва пневмония

Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, Д витамини этишмовчилиги янги туғилган чақалоқларда пневмония хавфининг ошиши билан боғлиқ бўлиши мумкин. Сўнгги далиллар шуни кўрсатадики, Д витамини даражаси паст бўлган болалар нафас йўллари инфекцияларига кўпроқ мойил бўлади, чунки уларнинг иммун тизими патогенлар билан самарали кураша олмайди. Шу нуқтаи назардан, иммунитет эндигина ривожланаётган неонатал босқичда Д витамини этишмовчилигининг мумкин бўлган оқибатларини ҳисобга олиш муҳимдир.

Д витамини иммунитетга бир неча механизмлар орқали таъсир қилади. Т-лимфоцитлар ва дендритик хужайралар каби иммун тизими хужайраларининг фаоллигини оширади ва яллиғланиш реакцияларини модуляция қилади. Пневмонияда, ҳаво йўллари яллиғланганда, Д витамини этишмаслиги кўпроқ яллиғланишга ёрдам беради ва касалликни ёмонлаштиради.

Тадқиқот мақсади: Янги туғилган чақалоқларда пневмония курсининг хусусиятларини Д витамини даражасига ва уни тузатиш усулларига қараб аниқлаш.

Белгиланган вазифаларга мувофиқ, 2023 йилдан 2024 йилгача бўлган даврда марказий асаб тизимининг эрта гипоксик шикастланиши билан ҳомиладорлик ёши 28 дан 41 ҳафтагача бўлган 60 та янги туғилган чақалоқни кўриқдан ўтказдик. Болалар 3 гуруҳга бўлинган: 1-гуруҳ - 20 та янги туғилган чақалоқлар пневмония билан 28-31 ҳафтада, пневмония билан оғриган янги туғилган чақалоқлар. 32-37 ҳафталик ҳомиладорлик ва 3-гуруҳ - ҳомиладорликнинг 38-41 ҳафталигида пневмония билан оғриган 20 та янги туғилган чақалоқ. Назорат гуруҳи 20 та соғлом тўлиқ туғилган чақалоқлардан иборат эди. Вилоят болалар кўп тармоқли ихтисослаштирилган марказининг Неонатал патология бўлими ҳамда Пулмонология ва болалар реанимацияси бўлимларида 2023-2024-йилларда болалар текшируви ўтказилди.

Клиник ва инструментал текширув натижаларига кўра, барча болаларда турли даражадаги оғирлик ташхиси қўйилди: 14 та янги туғилган чақалоқ (23,3%) ўпкаси шикастланган, 26 (43,3%) ўртача шикастланган ва 20 (33,3%) оғир шикастланган.

Материаллар ва тадқиқот усуллари: 120 янги туғилган чақалоқ. Тадқиқот ОДММКнинг неонатал патология бўлимида даволанган 120 нафар болани ўз ичига олади.

I гуруҳ - соғлом янги туғилган болалар (20).

II гуруҳ - пневмония билан оғриган болалар (100).

Даволаш усулларида фойдаланишга қараб, пневмония билан оғриган янги туғилган чақалоқлар 4та кичик гуруҳларга бўлинади:

I - кичик гуруҳ- 30 та янги туғилган чақалоқ ностандарт даволаш курсидан ўтмоқда.

II - кичик гуруҳ- 30 та янги туғилган чақалоқ анъанавий даволашдан ташқари Д витамини олади

III - кичик гуруҳ - умумий қабул қилинган даволаш фониди НІЛТ олган 30 та янги туғилган чақалоқ

IV - кичик гуруҳ - анъанавий даволаш фониди Д витамини + НІЛТ олган 30 та янги туғилган чақалоқ/

Назорат гуруҳидаги янги туғилган чақалоқларнинг клиник хусусиятлари. Ушбу тадқиқотда 7 кунгача бўлган 20 нафар бола динамик кузатув остида эди. Бу гуруҳдаги оналарнинг ёши: 18 ёшдан 20 ёшгача – 2 (10%), 20 ёшдан 30 ёшгача – 11 (55%), 30 ёшдан катта – 7 (35%). Барча аёллар антенатал клиникада рўйхатга олинди ва мунтазам равишда назорат қилинди. Ҳеч қандай ёмон одатлар (чекиш, спиртли ичимликларни истеъмол қилиш) қайд этилмаган.

Барча болалар тўлиқ муддатли (ҳомиладорликнинг 38-40 ҳафтаси) туғилган, улардан 11 нафари ўғил, 9 нафари қиз.

Оналарнинг саломатлик ҳолати 8 нафар аёлда (40%) энгил анемия, 2 аёлда 1-даражали семириш (10%), 2 аёлда сурункали пиелонефрит (10%), 1 аёлда сурункали систит (5%), гипотоник типдаги вегетатив-қон томир дистони 1 аёлда (5%) мавжудлиги билан тавсифланган. Ҳомиладорлик даврида сурункали инфекция ўчоқларининг кучайиши аниқланмаган.

Акушерлик ва гинекологик тарихни таҳлил

қилганда, назорат гуруҳидаги оналарда гинекологик касалликлар аниқланмаган. Барча аёллар ҳомиладорликнинг дастлабки босқичларида Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг меъёрий ҳужжатларига мувофиқ антенатал клиникаларда кўриқдан ўтказилди. Биринчи ҳомиладорлик 12 (60%) аёлда кузатилган ва 8 (40%) тақрорий ҳомиладор бўлган.

Ҳомиладорлик даврида энгил ГЭСтосис биринчи ярмида 4 (20%) ва иккинчи ярмида 2 (10%) аёлларда таъхис қўйилган.

Барча 20 та ҳолатда туғилиш 38-40 ҳафтада сесарлик кўринишда содир бўлган, улардан 3 таси (15%) сезарен билан бўлган. Барча ҳолатларда туғруқдан кейинги давр асоратларсиз ўтди.

Янги туғилган чақалоқларнинг туғилиш ва туғруқхонада кузатув ҳолати қониқарли деб баҳоланди. Болалар туғилгандан бошлаб кўкрак сути билан озиқланган. Ички органларда патология аниқланмади. Барча янги туғилган чақалоқлар ҳаётнинг биринчи кунда кўкрак сути билан озиқланган. Кейинчалик, уларнинг барчаси 100% эмишиди.

Олинган маълумотлар янги туғилган чақалоқларнинг қонида Д витамини даражасини ўз вақтида аниқлаш имконини беради, бу нафақат янги туғилган чақалоқларда Д гиповитаминозини аниқлашга ёрдам беради, балки уларда пневмония ривожланишининг олдини олади. Янги туғилган чақалоқларда нафақат гиповитаминоз Д, балки соматик касалликларнинг олдини олиш ва даволаш учун Д витаминини қўллаш схемалари ишлаб чиқилади. Янги туғилган чақалоқларда Д витамини этишмовчилигини даволаш ва олдини олиш Янги туғилган чақалоқларда Д витамини этишмовчилигининг олдини олиш учун Д витаминини профилактик дозаларда мунтазам равишда қўллаш тавсия этилади, айниқса кўкрак сути билан озиқланадиган чақалоқларда, чунки унинг сут таркибидаги миқдори этарли бўлмаслиги мумкин. Шишадан озиқланадиган болалар учун Д витамини билан бойитилган аралашмалардан фойдаланиш муҳимдир. Бундан ташқари, энгил фаоллик ва тўғри кун тартиби ҳам Д витамини синтезида муҳим рол ўйнайди. Янги туғилган чақалоқларда Д витамини этишмовчилигининг олдини олиш ҳаётнинг биринчи ойларига болани парвариш қилишнинг муҳим қисмидир. Д витаминини профилактик дозаларда, айниқса, эмизикли болаларга мунтазам равишда юбориш, этишмовчиликни олдини олишга ва иммунитет тизимининг нормал ишлашини таъминлашга ёрдам беради. Шунингдек, инфекцияга қарши кураш самарадорлигини ошириш учун витаминли даволаш ва лазер терапиясининг мумкин бўлган комбинациясини ҳисобга олиш керак.

Янги туғилган чақалоқларда пневмонияда НЛТ дан фойдаланиш истиқболлари

НЛТ, айниқса анъанавий терапия усуллари билан биргаликда, истиқболли даволаш усули бўлиб қолмоқда. Пневмония билан касалланган органларда яллиғланишни камайтириш ва қон оқимини яхшилашда самарали эканлиги исботланган. Бироқ, янги туғилган чақалоқларда НЛТни қўллаш учун мақбул дозалар ва кўрсатмаларни аниқроқ аниқлаш учун қўшимча клиник тадқиқотлар талаб этилади.

Сўнги тадқиқотлар шуни кўрсатадики, Д витамини этишмовчилиги болаларда пневмониянинг янада оғир шакллари билан боғлиқ бўлиши мумкин. Масалан, клиник тадқиқотлар шуни кўрсатадики, Д витамини танқислиги бўлган болаларда бактериал пневмония кўпроқ ривожланади ва тикланиш жараёнлари узокроқ ва қийинроқ бўлади. Бироқ, барча тадқиқотлар тўғридан-тўғри алоқани тасдиқламайди, бу эса аниқ ҳулосалар чиқариш учун қўшимча тадқиқотларни талаб қилади. Янги туғилган чақалоқлар ва чақалоқлар бўйича клиник тадқиқотлар ва тадқиқот маълумотлари Д витамини танқислиги бўлган болаларда пневмониянинг оғир шакллари ривожланиш эҳтимоли юқори эканлигини кўрсатди. Бундай болаларда Д витамини даражасини нормаллаштириш билан биргаликда НЛТдан фойдаланиш клиник кўрсаткичларнинг яхшиланишига, касалхонада қолишнинг қисқаришига ва асоратларнинг камайишига олиб келиши мумкин.

Хулоса. Д витамини этишмовчилиги янги туғилган чақалоқларда пневмония учун муҳим хавф омилдир, чунки у иммунитетни заифлаштириши ва янада оғирроқ касалликларга олиб келиши мумкин. Д витамини этишмовчилигининг олдини олиш ва унинг этишмаслигини эрта таъхислаш нафас йўллари инфекциялари хавфини сезиларли даражада камайтириши мумкин. Ёш болаларда Д витамини этишмовчилигини тузатишнинг оптимал дозалари ва усуллари аниқлаш учун ушбу соҳада тадқиқотларни давом эттириш муҳимдир. Д витамини иммунитет фаоллигини сақлашда асосий рол ўйнайди ва унинг этишмаслиги янги туғилган чақалоқларда пневмонияни ёмонлаштириши мумкин. НЛТ билан биргаликда усул пневмонияни даволашни сезиларли даражада яхшилайдиган, боланинг тикланишини тезлаштиради. Бироқ, аниқроқ ҳулосалар ва амалий тавсиялар учун янги туғилган чақалоқларда пневмонияни комплекс даволашда ушбу икки усулни бирлаштириш самарадорлигини тасдиқлаш учун қўшимча тадқиқотлар талаб қилинади.

Адабиётлар:

1. Азимов М., Ризаев Ж. А., Азимов А. М. К вопросу классификации одонтогенных воспалительных заболеваний //Вісник проблем біології і медицини. – 2019. – №. 4 (1). – С. 278-282.
2. Ахмедов, Л. А., Абдурахманов, М. М., Бобоева, М. М., Тухтаев, А. А., Кенжаев, С. Р., & Алнев, Ж. С. (2015). Клинические проявления повторного острого инфаркта миокарда у мужчин пожилого и старческого возраста. *Вестник экстренной медицины*, (1), 60-63.
3. Ахмедова М. М. и др. Дифференциальная диагностика поражения почек обменного генеза у детей раннего возраста //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 12 (53). – С. 37-40.
4. Журавлева Л. Н., Новикова В. И. Витамин Д и антимикробные пептиды при врожденной пневмонии у недоношенных новорожденных // Иммунопатология, аллергология, инфектология. – 2021. – №. 1. – С. 13-19.
5. Захарова И. Н. и др. Витамин D, маловесные, рожденные раньше срока и доношенные новорожденные дети: время изменить парадигму //РМЖ. Мать и дитя. – 2020. – Т. 3. – №. 2. – С. 142-148.
6. Лучникова Т. А. Влияние витамина D на течение пневмонии у детей // Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2020. – Т. 65. – №. 4. – С. 304-304.

7. Рудык А. В. Роль витамина D в противоинфекционном иммунитете // Эпидемиология и инфекционные болезни. Актуальные вопросы. – 2017. – №. 1. – С. 54-57.
8. Ризаев Ж. А., Ахророва М. Ш. COVID-19: взгляды на иммунологические аспекты слизистой оболочки рта // International scientific review of the problems of natural sciences and medicine. – 2022. – С. 4-8.
9. Ризаев Ж. А., Раимкулова Д. Ф. Особенности течения пневмонии, ассоциированной с кариесом зубов, у детей // Тиббиёт ва спорт Medicine and Sport. – 2020. – С. 3.
10. Тухтаева М. М. Рентгенологическая оценка пневмонии у детей раннего возраста в зависимости от срока гестации // Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2024. – Т. 5. – №. 2. – С. 176-189.
11. Умурзаков З. Б., Ризаев Ж. А., Умиров С. Э. Основы обеспечения адекватной организации профилактики Covid-19 // Проблемы биологии и медицины. – 2021. – Т. 2. – №. 127. – С. 134-140.
12. Rizaev J. A., Sh A. M. COVID-19 views on immunological aspects of the oral mucosa // European research: innovation in science, education and technology. – 2022. – С. 111-113.

РОЛЬ, ЗНАЧЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ ВИТАМИНА D НА ВЫСОКОИНТЕНСИВНУЮ ЛАЗЕРОТЕРАПИЮ ПРИ ПНЕВМОНИИ НОВОРОЖДЕННЫХ

Тухтаева М.М.

Резюме. В данной статье обсуждается влияние уровня витамина D на развитие пневмонии у новорожденных и эффективность НИЛТ в сочетании с этим фактором. Пневмония у новорожденных остается одной из основных причин заболеваемости и смертности в неонатальном периоде. Одним из факторов, помогающих защитить организм от инфекций, является витамин D, который играет важную роль в иммунной системе. В последние годы высокоинтенсивная лазерная терапия (НИЛТ) используется в качестве дополнительного лечения пневмонии и показывает положительные результаты. Данные послужили основой для дальнейшего наблюдения за детьми, родившимися с признаками синдрома дыхательных трудностей в динамике до 3 лет. использовалась возможность изучения наличия этих признаков при пневмонии у детей раннего возраста в зависимости от продолжительности признаков незрелости у недоношенных и до 3-4 летнего возраста, возраста беременности.

Ключевые слова: Витамин D, пневмония, наблюдение, НИЛТ, ранний возраст.